

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЭТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ

Каримова Шахноза Каримовна

Доктор философии по филологическим наукам (PhD)
Бухарский государственный педагогический институт
karimovashakhnoz@gmail.com

Усманова Муштарий

Студент БухГПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15561176>

Аннотация. В этой статье рассматриваются синтаксические и стилистические особенности современной английской поэзии с редкими ссылками на сходства в современной узбекской поэзии. Начиная с обзора перехода от викторианских поэтических традиций к модернистским инновациям в начале 20-го века, статья освещает вклад литературного критика Дэвида Перкинса и рассматривает работы выдающихся поэтов, таких как Т.С. Элиот, У.Б.Йейтс, Эзра Паунд и Кеннет Коч. В ней анализируется, как синтаксические приемы, такие как фрагментация предложений, инверсия и повторение, играют решающую роль в формировании поэтического смысла и эмоционального резонанса. Особое внимание уделяется формам синтаксического повторения, особенно анафоре, а также другим риторическим приемам, таким как эллипсис, молчание и риторические вопросы. В исследовании делается вывод, что эти синтаксически-стилистические элементы вносят значительный вклад в выразительность и эстетическое качество современной поэзии как в английской, так и в узбекской традициях.

Ключевые слова: Современная английская поэзия, синтаксис, стилистика, анафора, эпифора, повтор, модернизм, поэтические приемы, риторические фигуры, узбекская поэзия, свободный стих, структура предложения, поэтический синтаксис, эмоциональная выразительность.

Современная английская поэзия начинается в конце 19 века, точнее, когда еще сохранялись традиции викторианской эпохи.[1,18] Литературный критик Дэвид Перкинс, начиная с изучения произведений поэтов-модернистов Уильяма Батлера Йейтса, Томаса Стернса Элиота, Эзры Паунда, изучал представителей поэтических направлений и их поэтические стили до наших дней. Исследователь Дэвид Перкинс знает о поэзии 20 века, и его исследования изложены последовательно, полно и систематически. В своей работе он обсуждает около 160 поэтов, кратко упоминает многих других и не стесняется критиковать их творчество.

Действительно, в начале 20 века в английской поэзии началась новая эра. Это отразилось на всех аспектах жизни страны. В частности, в английской литературе начали появляться новые изменения и стили.

В современной английской поэзии меняется порядок слов, предложения делятся на несколько частей, а слова соединяются между собой, создавая сложность. Учитывая английский синтаксис «подлежащее+глагол+дополнение» (SVO), в современной поэзии распространены стихотворения, написанные простым или свободным стихом.

В первой строке стихотворения Дж.Драйдена «Mac Fleckное» строка «All human beings are subject to decay», в первой строке стихотворения Т. С. Элиота «The Love Song of J.Alfred Prufrock» строка «I am not Prince Hamlet, nor was meant to be», в первой строке стихотворения А.Р.Аммонса «Pet Panther» существительное (владелец) следует за формой глагола to be и дополняет владельца (предикативное дополнение).[2]

В стихотворении поэта Кеннета Коча «Permanently» представлены три основных типа предложений:

One day the Nouns were clustered in the street.
An Adjective walked by, with her dark beauty.
The Nouns were struck, moved, changed.
The next day a Verb drove up, and created the Sentence.[3]

Эти типы предложений бывают простыми, сложными и составными. После каждого предложения читатель делает паузы (умолчание), которые используются для обозначения паузы между мыслями и для обозначения последовательности времени. В этом отрывке главное предложение и придаточное предложение разделены молчанием и союзом.

В сонете 106 Шекспира подлежащее и подлежащее предложения расположены следующим образом:

*When in the chronicle of wasted time
I see descriptions of the fairest wights,
And beauty making beautiful old rhyme
In praise of ladies dead and lovely knights,
Then, in the blazon of sweet beauty's best,
Of hand, of foot, of lip, of eye, of brow,
I see their antique pen would have expressed
Even such a beauty as you master now.[4]*

Если мы думаем о синтаксисе как о теле стихотворения, то нахождение придаточных предложений подобно нахождению его конечностей. В строке 7 сонета *I see* является главным предложением и связано с придаточным предложением, которое их античное перо выразило бы, с пропущенным союзом. Однако структура «когда... тогда» устанавливает правильный баланс идей.

Синтаксические повторы были включены в список синтаксико-стилистических средств мировыми учеными и изучены на синтаксическом уровне. Например, известный русский лингвист И.Р.Гальперин включает повторы в список синтаксико-стилистических средств.[5,211] Ученый-стилист Б.А.Кухаренко разделил синтаксические повторы на анафору, эпифору, круговой повтор, анадиплосис, цепной повтор, последовательный повтор и простой повтор и обсудил их стилистическую функцию и характеристики.[6,40] Ученый считает синтаксические повторы мощным средством акцентирования. Он также изучает все виды повторов как часть синтаксико-стилистических средств.

Среди синтаксических повторов наиболее часто используемым в поэзии является анафора. «Анафора (от греч. *anaphora*, «перенос назад») — элемент поэтического синтаксиса, возникающий из повторения одного и того же слова или слов в начале двух или более последовательных предложений, фраз или строк. Анафора придает прозаическому предложению уникальный ритм, приближая его к поэзии. Она придает речи эмоциональную выразительность».[7,73] Оксфордский словарь определяет анафору как риторическую фигуру повторения, в которой одно и то же слово или фраза повторяется в последовательных строках, фразах или предложениях (и обычно в начале).[8,11] Действительно, в риторике анафора — это фигура речи, в которой повторяются слово, ряд предложений или строк стиха. Анафоры морфологически образуются из существительных, прилагательных, наречий, местоимений и глаголов. М.Куроедова отмечает, что употребление анафоры заключается в повторении начальных частей (слов, словосочетаний, предложений). Эти повторы в основном состоят из самостоятельных словосочетаний. Анафора может быть чрезвычайно короткой. [9,167]

В ходе изучения образцов современной английской и узбекской поэзии было выявлено, что в них широко используются такие синтаксические и стилистические приемы, как анафора, эпифора, мезодиплосис, эпаналепсис, эллипсис, молчание, инверсия, градация

(климакс и антиклимакс), риторический вопрос, риторическое обращение, риторическое восклицание, асиндетон и полисиндетон. Поэтому выше мы попытались уточнить их классификации. Вышеперечисленные элементы поэтического синтаксиса активно используются в современной английской и узбекской поэзии и обеспечивают эмоциональность, красочность поэтического текста и служат для усиления содержания. Повтор играет важную роль в современной английской и узбекской поэзии. В частности, синтаксический повтор в начале строки, т.е. анафора, используется современными поэтами для усиления поэтической мысли и выражения чувств лирического героя. Синтаксический повтор слова или фразы в конце строки, т.е. эпифора, дается почти такой же классификации мировыми учеными. Редукционистские фигуры, господствовавшие в творчестве современных английских и узбекских поэтов, — умолчание и эллипсис — изучались в работах таких ученых, как Б.В.Томашевский, Э.Куинн, М.Абрамс, Ч.Боулдик, С.Султансаидова, О.Шарипова.

Список литературы:

1. Perkins D. History of Modern Poetry. – London, 1979. – P.18.
2. <https://allyshenandoah.wordpress.com/2010/05/26/pet-panther-by-a-r-ammons/>
3. <https://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/browse?contentId=27146>
4. <https://poemanalysis.com/william-shakespeare/sonnet-106/>
5. Galperin I.R. Stylistics. – Moscow: Higher school, 1977. – P.211.
6. Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского языка. Seminars on 7.Stylistics. – Москва: Флинта: Наука, 2009. – С.40.
7. Lehtsalu U., Liiv G., Mutt O. An Introduction To English Stylistics. – Tartu, 1973. – P.73.
8. Baldick Ch. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford University Press, 2001. – P.11.
9. Куроедова М.А. Поэтический синтаксис как средство выражения индивидуально речевой манеры публициста (на примере очерков В.Пескова)// Вестник Амурского государственного Университета. 2015. – С.167.
10. Karimova Shakhnozakhon Karimovna. (2024). Appearance of the Elements of Poetic Syntax in the Expression of Mental States. Miasto Przyszłości, 53, 1546–1549. Retrieved from 13.<https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/5138>

11. Karimova Shakhnozakhon Karimovna, THE REINFORCING POETIC FIGURES IN THE POEMS OF ABDULLA ARIPOV , Galaxy International Interdisciplinary Research Journal: Vol. 10 No. 3 (2022): GIIRJ.
12. Karimova Shakhnozakhon Karimovna, & Daminova Fotima Nurmamat qizi. (2024). SYMBOLIC IMAGERY OF HOMELAND IN THE POETRY OF ROBERT BURNS AND MUHAMMAD YUSUF. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 12(11), 126–130. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/6004>